

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
NIKMAH HIDAYAH
NIM. 180101111084**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan :

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna
 - b. Periodisitasnya: annual, biennial, pireneal
 - c. Susunan akar: tunggag, serabut

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, sympodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun: daun tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- A. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - B. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji jika ada)
 - C. Irisan melintang atau membujur bunga
 - D. Irisan melintang atau membujur buah
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEOTRI DASAR

1. Hamamelidae

Menurut (Cronquist, 1981) Hamamelidae merupakan tumbuhan dikotiledon berhabitus pohon dan herba. Jaringan pembuluh dengan skalariform atau perforasi sederhana. Memiliki tanin dengan ellagic acid/asam elagik dengan plastida tipe-S. Daun tunggal, kadang-kadang majemuk pinatus atau palmatus. Bunga umumnya anemophilous (penyerbukan dengan bantuan udara), tapi tidak jarang yang entomophilous (penyerbukan dengan bantuan serangga). Bunga seringkali kecil dan tidak menarik perhatian (tereduksi) umumnya apetal (tidak bermahkota) tanpa perianth kadangkala seperti sisik, petal kalau ada jelas terlihat. Terdapat 2 stamen kadang juga sering dengan perpanjangan. Polen (Serbuk sari) berinti dua (binukleat) atau serbuk sari berinti tiga (trinucleate). Banyak apertur (area yang tipis pada eksin yang berhubungan dengan perkecambahan polen) dan 3-beberapa aperture. Gynoecium 1-beberapa karpel, seringkali satu karpel sebenarnya "pseudomonomerous". Tipe plasentanya marginal atau laminar-lateral/axilar/apical/basal dengan ovulum anatropus, orthotropus, crassinucellate, bitegmik. Endosperm bisa ada ataupun tidak dan berukuran kecil.

Hamamelidae terdiri dari 11 ordo, 24 familia, dan sekitar 3400 spesies Hampir dua pertiga dari spesies dari ordo Urticales dan seperempat lain termasuk ordo Fagales. 9 ordo lainnya memiliki kurang dari 300 spesies bersama-sama. Seperti halnya Magnoliidae, Hamamelidae memiliki sebagian besar familia kecil yang tidak dapat diukur secara aksidental. Hamamelidae merupakan anak kelas yang terkecil dalam magnoliopsida. Muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode kretasius bahwa yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Ordo-ordo pada subkelas Hamamelidae menurut (Cronquist, 1981) adalah:

FIG. 2.1 Putative evolutionary relationships among the orders of Hamamelidae.

Gambar 1. Ordo Hamamelidae
(Sumber: Hikmah dkk, 2017)

- a. Ordo trochodendrales terdiri atas 2 famili, yaitu Trochodendraceae dan Tetracentraceae.
- b. Ordo Hamamelidales terdiri atas 5 famili, yaitu Hamamelidaceae, Platanaceae, Cercidiphyllaceae, Eupteleaceae dan Myrothamnaceae.
- c. Ordo Daphniphyllales terdiri atas 1 famili, yaitu Daphniphyllaceae.
- d. Ordo Didymelales terdiri atas 1 famili, yaitu Didymelaceae.
- e. Ordo Eucommiales terdiri atas 1 famili, yaitu Eucommiaceae.
- f. Ordo Urticales terdiri atas 6 famili, yaitu Family Barbeyaceae, Ulmaceae, Cannabaceae, Moraceae, Cecropiaceae, dan Urticaceae
- g. Ordo Leitneriales terdiri atas 1 famili, yaitu Leitneriaceae.
- h. Ordo Juglandales terdiri atas 2 family, yaitu Rhoipteleaceae dan Juglandaceae.
- i. Ordo Myricales terdiri atas 1 famili, yaitu Myricaceae.
- j. Ordo Fagales terdiri atas 3 famili, yaitu Balanopaceae, Fagaceae, Betulaceae.
- k. Ordo Casuarinales terdiri atas 1 famili, yaitu Caruarinaceae.

2. Caryophyllidae

Menurut (Conquist, 1981) subkelas Caryophyllidae terdiri atas 3 ordo 14 famili dan lebih kurang sekitar 11000 spesies yang terdaftar. Sub kelas Caryophyllidae merupakan dikotiledonae dengan polen trinukleatus dan jarang binukleatus. Ovulum bitegmik dengan plasenta sentralis atau basalis. Hampir 90% yang tergolong dalam anggota ordo Caryophyllales juga terdapat dua ordo lainnya, yaitu Polygonales dan Plumbaginales. Ordo Caryophyllales terdiri atas 12 familia, yaitu Phytolacaceae, Nyctaginaceae, Achatocarpaceae, Didieraceae, Aizoaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Portulacaceae, Basellaceae, Molluginaceae, dan Caryophyllaceae. Ordo Plumbaginales hanya terdiri dari satu famili saja yaitu Plumbaginaceae. Serta ordo Polygonales hanya satu famili yaitu Polygonaceae.

a. Ordo Caryophyllales

Ada sekitar 12 familia dari ordo ini antaranya Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Phytolaccaceae, Nyctaginaceae, Aizoaceae, Cactaceae, Portulacaceae, Basellaceae, Molluginaceae, Didiereaceae, Achatocarpaceae, dan Caryophyllaceae.

b. Ordo Polygonales

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) ordo Polygonales adalah ordo yang mempunyai hanya satu familia yaitu Polygonaceae. Familia Polygonaceae sendiri mempunyai karakteristik seperti habitus berupa Terna, pohon-pohonan atau perdu memiliki daun-daun yang duduknya tersebar juga disertai dengan okrea letaknya tersebar ataupun mempunyai okrea yang membentuk batang. Ada jenis Bunga dengan tenda bunga atau jelas dengan kelopak dan mahkota, berkelamin tunggal, aktinomorf, berbilangan antara 2 sampai 3 atau 5. Tipe Benang sari 4-12 tapi umumnya yang ditemui adalah 6-9. Putik terdiri atas 2-4 memiliki daun buah dilengkapi dengan tangkai putik yang sama dengan jumlah daun buahnya, cakram mengelilingi bakal buah menumpang dan beruang 1 dengan satu bakal biji yang atrop ada juga yang anatrop. Tipe

Buahnya digolongkan dalam buah keras atau berbentuk pipi atau segitiga terkadang ada tenda menyelebunginya. Biji mempunyai endosperm tanpa perisperm. contoh *Polygonium sp.*

c. Ordo Plumbaginales

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) ordo Plumbaginales hanya ada satu famili saja yaitu Plumbaginaceae. Ciri dari famili tersebut habitus berupa semak-semak atau terna, ada beberapa yang tipe memanjat (liana). Jenis Daun tunggal, yang duduknya tersebar atau di atas tanah berupa roset akar, dengan tidak disertai daun penumpu. Tipe Bunga yaitu majemuk berganda, dengan tipe kelamin biseksual, aktinomorfi. Kelopak mirip dengan selaput, berigi-rigi, berbagi 5. Disertai dengan 5 daun mahkota yang saling berlekaan, kadang bebas. Benang sari 5, berhadapan dengan daun mahkota. Bakal buah menumpang dengan ruang yang hanya 1, disetiap ruang dilengkapi dengan 1 bakal biji, dan ada tembuni letak pada dasar ruang. Tangkai putik berkelipatan 5, bebas. Jenis Buahnya adalah buah kendaga atau buah keras. Biji diselubungi dengan endosperm atau tidak, lembaga agak besar. Famili Plumbaginaceae memiliki sekitar 260 spesies yang terbagi dalam 10 genus tersebar di seluruh dunia, banyak jenis yang berupa halofit atau xerofit. Contoh: *Plumbago indica* L., *Plumbago zeylanica* L.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Agelarendo, 2014)

b) Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama
- c. Pangkal batang

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama
- c. Pangkal batang

(Sumber: Bayu, 2020)

c) Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Helai daun

(Sumber: Bayu, 2020)

d) Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga cemara laut
- b. Tangkai bunga

2) Foto Literatur

Keterangan:

- c. Bunga cemara laut
- d. Tangkai bunga

(Sumber: Kalliergeia, 2020)

e) Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Buah

(Sumber: BibitBunga, 2020)

f) Biji

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Biji

2. Foto Literatur

Keterangan:

b. Biji

(Sumber: Youtube, 2016)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Akar pokok
- b. Cabang akar

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar tunggang

(Sumber: Reseach, 2020)

b. Batang

1. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

2. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

(Sumber: AliExpress, 2020)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

3. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Persimmonpersi, 2020)

d. Bunga

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tenda bunga

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tenda bunga

(Sumber: Dekuroma, 2020)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar
- c. Serabut akar

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Pangkal batang

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Nurbani, 2020)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Daun (modifikasi)

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Daun (modifikasi)

(Sumber: Nurbani, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Kepala putik
- c. Mahkota bunga

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Kepala putik
- c. Mahkota bunga

(Sumber: EdBook, 2020)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah kaktus

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Buah kaktus

(Sumber: Eprints, 2020)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Sripoku, 2020)

b. Batang

1. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Tangkai daun

2. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Tangkai daun

(Sumber: Klaten Herbal, 2020)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun
- e. Tulang daun

3. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Helook Hydro, 2020)

d. Bunga

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Bunga

2. Foto Literatur

Keterangan:

a. Bunga

(Sumber: Senjakelabu, 2020)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar

(Sumber: Hamara, 2020)

b. Batang

1. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Cabang

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Cabang

(Sumber: Hamara, 2020)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

3. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

(Sumber: Hamara, 2020)

d. Bunga

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala sari
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Kepala sari
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga

(Sumber: Hamara, 2020)

e. Biji

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Biji

2. Foto Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Hamara, 2020)

Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara Laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih, kladodial	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur Kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain		Duri	Duri		
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segi tiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	Sejajar	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Seperti kertas	Berdaging	Tipis	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pematik	-	-	-
7	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Tumbuhan cemara laut atau cemara udang (*Casuarina equisetifolia*) banyak ditemukan di wilayah tepi pantai. Habitus berupa pohon. Habitus pohon adalah tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 cm pada titik setinggi dada. Daunnya bisa meranggas (*deciduous*) atau hijau sepanjang tahun (*evergreen*). Periodisitas pirenial atau tumbuhan menahun.

Berdasarkan hasil pengamatan batang cemara berbentuk bulat, arah tumbuhnya tegak lurus dan tipe percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas. Ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari pada cabang-cabangnya. Pohon cemara laut berumah satu, pepagan berwarna coklat-keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur.

Daun cemara laut berbentuk jarum, pangkal daun meruncing, tepi beringgit dan ujung daun tumpul. Ujung daun Tumpul (obtusus) ialah jika pertemuan kedua tepi daunnya membentuk sudut tumpul ($> 90^\circ$). Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) Ujung daun tumpul ialah tepi daun yang semul masih agak jauh dari tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, hingga terbentuk

sudut yang tumpul (lebih besar dari 90°). Daunnya mudah gugur, tumbuh merunduk, berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau-keabu-abuan. Daun cemara laut mereduksi menjadi seperti lidi yang beruas-ruas dan berjumlah 7-8 tiap-tiap ruas. Urat daun sejajar. Urat-urat daun (vena) merupakan tulang-tulang cabang yang lebih kecil dan satu sama lain membentuk susunan seperti jala. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) daun bertulang sejajar (*rectinervis*) jika daun mempunyai beberapa tulang-tulang di mana yang terletak di tengah paling besar dan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan arahnya sejajar dengan tulang yang di tengah tadi yang kemudian semuanya bertemu kembali pada ujung daun dan terdapat pada tumbuhan monocotyledoneae. Daun cemara laut termasuk daun majemuk karena tangkai daun bercabang-cabang dan pada tiap-tiap tangkai daun terdapat satu helai daun.

Pada tumbuhan gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka) seperti pada cemara ini bunga ialah berupa strobilus, ada jantan dan betina. Strobilus jantan yang terdapat anteridium, berfungsi menghasilkan gamet jantan (sperma) dan strobilus betina yang terdapat arkegonium, berfungsi menghasilkan gamet betina (ovum). Bunga jantannya berupa bulir memanjang, termasuk bunag tunggal, dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping. Bunga betina berbentuk bulat bersisik seperti berbentuk segitiga. Didalam bunga atau strobilus betina terdapat biji kecil-kecil yang akan terlepas ketika sudah matang dan strobilus menjadi beruang-ruang kosong.

Di Cina Selatan hamparan *Casuarina equisetifolia* sepanjang 3000 km ditanam di sepanjang pantainya untuk menahan angin. Kayunya sebagai kayu bakar, yang dapat terbakar meskipun masih hijau dan dapat menghasilkan batu bara berkualitas tinggi. Ranting-ranting kecil dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam rumah tangga dan kadang-kadang untuk membakar barang-barang tembikar dan batu bata. Kayunya juga untuk tiang pada kapal-kapal layar, pilar-pilar, tonggak dan pegangan alat-alat. Kayunya yang telah dipotong-potong digunakan untuk barang-barang berukuran kecil seperti atap

sirap. Kayunya juga dipakai untuk menghasilkan bubur kertas dengan proses sulfat netral dan semi-kimia dan juga bahan mentah untuk serat rayon.

Di Mesir digunakan untuk membuat papan. Pepagannya digunakan untuk pewarna coklat dan kadang-kadang masih digunakan oleh para penyamak amatir. Akarnya dapat menyembuhkan disentri, diare dan sakit perut. Di Malaysia Barat, rebusan rantingnya menyembuhkan bengkak-bengkak dan bubuk dari pepagan dapat menyembuhkan jerawat. *Casuarina equisetifolia* akan tetap dipandang penting untuk agroforestri dan reklamasi ekosistem pantai yang tidak stabil di negara-negara tropis. Perbaikan melalui perbanyakan dan penyaringan yang bersamaan dari Frankia dan galur mikoriza untuk efektivitasnya seharusnya mendapat prioritas utama dalam penelitian.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari *Casuarina equisetifolia* adalah:

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam **36. Casuarinaceae** – 1.

Casuarina - Casuarina equisetifolia

- 1a. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas 6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas 34
- 34b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur 39
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi 40
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon

..... 36. Casuarinaceae

Casuarinaceae

Pohon berumah satu atau dua. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin satu, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan diantaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. Casuarina

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting Hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar kurang lebih 1 cm; bunga dalam kurang lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segitiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; disana-sini liar. *Cemara laut*, Ind. *Casuarina equisetifolia* L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nictaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Tanaman *Bougainvillea spectabilis* Willd. berasal dari Amerika Latin, tepatnya di Brazil. Di Indonesia dan Malaysia tanaman ini biasa disebut bogenvil. Tanaman ini menyebar ke daerah tropis dan sub tropis. Tanaman ini sering ditanam di kawasan perumahan. Berdasarkan hasil pengamatan habitus bogenvil ialah pohon, termasuk tanaman yang dapat tumbuh lama hingga bertahun-tahun (pireneal). Menurut (Sutarni, 1997) tanaman bogenvil dapat hidup dengan baik di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat yang terlalu terlindungi oleh cahaya matahari, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, yakni pada ketinggian 1–1000 m diatas permukaan laut. Menurut (Sutarni, 1997) tanaman bogenvil dapat hidup dengan baik di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat yang terlalu terlindungi oleh cahaya matahari, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, yakni pada ketinggian 1 – 1000 m diatas permukaan laut.

Berdasarkan hasil pengamatan sistem perakarannya adalah tunggang, dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman bisa 40-80 cm, akar yang terletak dekat permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman bara. Menurut (Hasim, 1995) bogenvil termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira-kira 2-4 meter. Sistem dari perakarannya adalah tunggang. Dengan akar-akar cabang yang melebar ke

semua arah dengan kedalaman 40–80 cm. Akar yang terletak dekat ke permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. Menurut (Tjitrosoepomo, 2000) *Bougainvillea spectabilis* Willd. mempunyai habitus pohon kecil yakni tumbuhan berkayu yang tidak tinggi, mempunyai percabangan simpodial yaitu kuncup terminal pada beberapa stadium dari siklus hidupnya membawa perbungaan, setelah berbunga akan mati, pertumbuhan dari tumbuhan tersebut hanya bisa dilakukan oleh kuncup aksiler dengan bentuk batang yang bulat.

Hasil pengamatan batang bugenvil berbentuk bulat, permukaan kasar dan terdapat duri pada batangnya. Tipe percabangan bugenvil ialah monopodial, karena batang utamanya terlihat jelas, berwarna coklat dan majemuk. Arah tumbuh tegak lurus. Menurut (Rukmana, 1995) struktur batang bugenvil merupakan pohon yang berkayu penampangnya bulat, bercabang dan beranting banyak, sehingga bila tanaman ini dibiarkan tumbuh alami dapat mencapai ketinggian 15 meter. Pada bagian batang, cabang ataupun ranting terdapat duri–duri yang bentuknya “kait” sebagai alat pemanjat.

Daun berbentuk jantung, dengan pangkal tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, berwarna hijau, serta daun bertekstur seperti kertas. Tipe pertulangannya ialah menyirip. Menurut (Tjitrosoepomo, 2000) daun bangun jantung (cordatus) ialah seperti bulat telur dengan pangkal daun bertoreh, contohnya seperti daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.). Pasangan daun yang sama dihubungkan dengan tonjolan yang melintang. Daun menyirip berdaun satu, helain daun lebar bulat sampai memanjang, bertepi rata bertulang menyirip atau bertulang tiga sampai lima. Menurut (Rukmana, 1995) daun–daun tumbuh rimbun secara tunggal, bentuknya mirip jantung hati yang dasarnya agak bulat (bundar) dengan warna hijau tua namun ada yang pula yang belang–belang (varigata) antara hijau dengan putih atau hijau kekuning–kuningan. Daun tunggal adalah daun yang pada satu aksisnya (tangkai daun hanya mendukung 1 helaian daun), duduk daunnya tersebar dengan bentuk bulat telur, pertulangan daun menyirip, tepi daun rata dengan

ujung daun akuminatus. Bunga bugenvil ini memiliki daun penumpu yang menarik, yaitu warna merah lembayung, jingga, merah tua atau putih. Jenis kelamin biseksual. Calyx atau koralnya perigenium dengan stamen pada bagian dasar menyatu serta memiliki pistilum stigma bersatu. Kelamin tumbuhannya berupa dieceous yaitu benang sari dan putiknya berbeda pohon. Pelekat karpelnya sinkrap dan memiliki tipe jenis buah basalis.

Bunga bugenvil termasuk golongan bunga tidak lengkap, karena hanya terdiri dari tenda bunga, bunga, tangkai, kepala putik, tangkai putik, benang sari, dan tangkai sari. Bunga ini tumbuh pada ketiak daun. Bunga bugenvil adalah bunga majemuk yang berbentuk seperti payung yang bersusun. Bunga ini tersusun dalam anak payung yang bertangkai dan berjumlah 1 sampai 7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari 3 bunga, kemudian anak payung terkumpul menjadi malai. Tenda bunga berbentuk tabung segi lima, berambut, berwarna hijau dan panjangnya berkisar sampai 1,5 sampai 2,5 cm. Bagian bawah tenda bunga agak melembung dan bagian atas rontok. Menurut (Tjitrosoepomo, 2000) bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) bunga ini memiliki mahkota bunga, putik, benang sari dan daun tangkai. Putik dan benang sari tidak dapat dilihat secara langsung, saat pengamatan dilakukan pembelahan pada bagian bunga hingga didapat putik dan benang sarinya. Bunga kertas bertipe bunga tidak terbatas (inflorescentia racemosa, inflorescentia centripetala). Bunga ini juga dikatakan bunga banci karena memiliki putik dan benang sari. Sedangkan menurut (Sutarni, 1997) bunga bugenvil ialah bunga majemuk campuran tersusun dalam malai anak payung yang bertangkai, terletak di ketiak daun, berjumlah 1–7 masing – masing anak payung terdiri dari tiga bunga atau menggerombol tiga–tiga. Anak payung terkumpul menjadi malai dengan ujungnya yang berdaun. Anak tangkai bunga pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar.

Bunga bugenvil ini juga berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit, seperti mengobati bisul, menghilangkan biang keringat dan gatal-gatal (pruritis), mengobati hepatitis dan melancarkan haid tidak teratur.

Menurut (Fauzi, 2009) bugenvil dapat melancarkan peredaran darah karena tumbuhan ini mempunyai rasa pahit, kelat dan sifatnya hangat, maka ia mempunyai efek farmakologis melancarkan peredaran darah. Menurut penelitian (Bhat, dkk, 2008) menunjukkan bahwa ekstrak air dan metanol bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mampu menurunkan kadar glukosa darah, dikeranakan bunga kertas mengandung senyawa yang memiliki prinsip penurunan darah mirip sama dengan kerja insulin yaitu D-pinitol (*3-O-methylchiroinositol*).

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari *Bougainvillea spectabilis* Willd. adalah:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151a-152a-**42.**

Nyctaginaceae – 1a-1. *Bougainvillea* - *Bougainvillea spectabilis* Willd

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaringan urat daun dan dari anak daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping atau serong ke atas 12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadangkadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak terbagi menyirip lengkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah terbakar	129
129b. Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ..	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b. Daun bertulnag menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek dan melengkung, mudah rontok, daun tidak berseling.	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bung atumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae

Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lakuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelompok semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala Sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga(yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

- 1a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

..... 1. **Bougainvillea**

Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15 mm, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata. 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari 3 bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Benda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5; persegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tapi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 mlekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama

panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju bertajuk tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1400 m. *Bougainvillea*, N.

..... ***Bougainvillea spectabilis* Willd.**

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Kaktus termasuk tumbuhan yang succulent. Dalam ilmu botani, arti tanaman sukulen adalah tanaman yang memiliki beberapa bagian yang lebih tebal atau gemuk, biasanya untuk menahan penguapan air di iklim gersang atau pada kondisi tanah yang kekurangan air. Kata sukulen berasal dari bahasa Inggris “succulent”. Istilah succulent ini berasal dari kata Latin “sucus” yang berarti jus atau getah. Kelebihan tanaman sukulen adalah dapat menyimpan air dalam berbagai bagian seperti daun dan batang juga akar. Kaktus jarang ada daun yang berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging serta daun termodifikasi menjadi duri. Habitus kaktus berupa herba, periodisitasnya annual, tanaman annual atau tanaman semusim atau tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Menurut (Tjitrosoepomo, 2000) tumbuhan annual adalah tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur

setahun. Menurut (Amandeep, 2012) kaktus adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili *Cactaceae*. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering (gurun).

Berdasarkan hasil pengamatan akar tanaman kaktus ialah serabut, namun ada beberapa perakaran dari tanaman ini memiliki sifat yang menempel dari tanaman satu ketanaman lainnya yang disebut epifit. Perakaran ini memiliki panjang mencapai 6-10 meter bahkan lebih dan menyerap luas agar tanaman dapat menyerap air yang ada disekitarnya atau didalam tanah. Sistem akar serabut, yaitu apabila dalam perkembangan selanjutnya akar lembaga mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini karena tidak berasal dari calon akar yang asli, dinamakan akar liar yang bentuknya, seperti serabut, disebut akar serabut (*radix adventicia*). Menurut (Tjitrosoemo, 1983) akar primer tidak bertahan lama dalam kehidupan tanaman dan segera mengering, kemudian dari dekat, pangkal akar primer tersebut akan tumbuh akar baru yang disebut sebagai akar tambahan atau akar adventif, keseluruhan akar adventif itu disebut juga akar serabut.

Tipe batang kaktus ialah basah dan berbentuk pipih. Tanaman ini tumbuh batangnya tegak lurus. Batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak disebut sukulen. Selain itu air yang disimpan di batang memiliki lendir dan juga tidak menguap. Batang tanaman ini berwarna kehijauan muda hingga tua, abu-abu dan juga berlapis lilin. Bentuk batang tanaman kaktus ini pipih, silindris dan juga memiliki ukuran yang sangat bervariasi yang mencapai 20 meter bahkan lebih. Tipe percabangan monopodial. Tumbuh tegak lurus kerap kali bercabang lebar, tingginya bisa 0,3-3m. Batang jelas beruas yang berbentuk gepeng dan bentuk bulat telur memanjang. Permukaan batang licin. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel yang terletak ditiap persendian daun.

Kaktus memiliki daun yang berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun, oleh sebab itu kaktus dapat tumbuh pada waktu

yang lama tanpa air. Duri merupakan modifikasi dari daun. Bagian daun tidak lengkap karena hanya berupa duri, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun sejajar. Duri berwarna coklat kekuningan pucat, panjangnya bisa sampai 4,5 cm.

Bagian bunganya tidak lengkap. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zygomorph, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak, bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna, bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Menurut (Yuliana, 2007) bunga kaktus berbentuk corong dan ukuran dan warnanya bervariasi tergantung pada jenisnya. Bentuk buah bulat atau lonjong dan berdaging tebal. Buah tumbuh bergerombol di atas ujung batang dan setiap butir ditutupi duri-duri kecil yang tajam.

Buah kaktus termasuk buah buni berbiji banyak. Buah kaktus termasuk dalam buah sejati tunggal yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Telah disebutkan buah kaktus termasuk buah buni yaitu buah yang dindingnya mempunyai dua lapisan yaitu lapisan luar yang tipis agak menjangat atau kaku seperti kulit (belulang) dan lapisan dalam yang tebal, lunak, berair dan dapat dimakan. Biji-bijinya terdapat bebas di bagian yang lunak itu. Antara biji dan bagian yang lunak dihubungkan oleh plasenta. Buah buni ini dapat terjadi dari satu atau beberapa daun buah dengan satu atau beberapa ruangan.

Botani tumbuhan kaktus ialah kandungannya yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Menurut (Pelczar & Chan, 2008) kaktus mengandung Senyawa golongan flavonoid dari beberapa bahan alam dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri. Diglukosida pada tanaman kaktus dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif. Kaktus dilaporkan mampu menghambat *Escherichia coli* yang menyebabkan penyakit diare. Mekanisme kerja flavonoid diduga mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel. kaktus membantu menyembuhkan tubuh dari dalam.

Dengan melindungi sistem kekebalan, dan menyingkirkan radikal bebas dalam tubuh, pir berduri ini berpotensi memperlambat penuaan, dan terus-menerus membantu fungsi organ bekerja maksimal. Kandungan flavonoid dalam kaktus dapat digunakan sebagai antioksidan. Getah kaktus dapat digunakan sebagai pejernih di dalam air, dengan cara kaktus di ambil getahnya, di pisahkan dari kulitnya, dan di peras lalu di masukkan ke bak mandi. Menurut (Pramudiarja, 2010) getah kaktus akan mengikat partikel partikel yang mengotori air dan mengendap di dasar air sehingga memisahkan kotoran dan air jernih.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari *Opuntia vulgaris* Mill. adalah:

1b-2b-3b-4b-6b-34a-35a - **86. Cactaceae – 1. Opuntia – *Opuntia vulgaris* Mill.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas 6
- 6b. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3) 34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih 35
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*succulent*) **86. Cactaceae**

Cactaceae

Tumbuh-tumbuhan sekulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan Duri tempel dan rambut Vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan

duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zygomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak titik tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

1. *Opuntia*

Tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau-biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, coklat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni bentuk telur terbalik, ujung yang melekuk ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa dan di Madura. Di tepi laut atau dekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. *Duri tentong*, Md, *duri tongkok bato*, Md, *Langhem bajah*, Md, *Tereta binek*, Md.....***Opuntia vulgaris* Mill.**

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi :	
Divisi	: Tracheophyta
Sub divisi	: Spermatophytina
Kelas	: Magnoliophyta
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i> L.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Deskripsi

Tumbuhan ini banyak tumbuh liar di kebun-kebun, tepi jalan, tanah kosong dari dataran rendah sampai dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tingginya dapat mencapai 1 meter. Tumbuhan ini dapat dikembangbiakkan melalui bijinya yang bulat, kecil dan hitam. Sebagai tanda khas dari tumbuhan bayam duri yaitu pada pohon batang, tepatnya di pangkal tangkai daun terdapat duri atau rambut-rambut halus, sehingga orang mengenal sebagai bayam duri. Bayam duri tumbuh baik di tempat-tempat yang cukup sinar matahari dengan suhu udara antara 25–35°Celsius.

Berdasarkan hasil pengamatan bayam memiliki akar tunggang karena memiliki satu akat inti. Walau pun ketika dilihat akar bayam memiliki bayak cabang seperti akar serabut namun akar ini memiliki satu akar inti yang berbeda dari yang lain itulah yang membuat akar bayam termasuk akar tunggang. Hal ini sesuai dengan pengertian akar tunggang pada (Tjitrosoepomo, 1985) yang menyatakan, akar tunggang yaitu akar yang jika akar lembaga terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil.

Batang tanaman bayam ini kecil berbentuk bulat, lunak dan berair serta permukaan yang licin. Akan tetapi apabila sudah terlalu tua kemungkinan ada duri atau bulu dibagian pangkal batang ataupun seluruh

batang. Tipe percabangan monopodial yaitu batang utama terlihat jelas. Arah tumbuh tegak lurus Batang tumbuh tegak bisa mencapai satu meter. Sebagai tanda khas dari tumbuhan bayam duri yaitu pada batang pohon, tepatnya dipangkal tangkai daun terdapat duri.

Daun bayam termasuk daun tidak lengkap, berbentuk jorong, panjang bisa mencapai 5-8 cm, dengan pangkal tumpul, ujung daun terbelah, bertepi rata dan pertulang daun menyirip. Tekstur daun tipis berwarna hijau. Tata letak daun berseling. Menurut (Steenis, 1997) daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga berjumlah 5 dengan panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan.

Bunga bayam sangat kecil hampir menyerupai bulir. Termasuk bunga tidak lengkap. Menurut (Steenis, 1997) bunganya terletak di bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bunga seperti bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang dengan tutup yang rontok serta bayam duri juga berbiji.

Botani tumbuhan bayam yaitu digunakan sebagai bahan makanan lauk masyarakat, selain itu juga di gunakan sebagai obat. Menurut (Hariana, 2006) terdapat kandungan kimia/bahan kimia seperti amarantin, rutin, kalium nitrat, kalium oksalat, tanin, piridoksin, garamgaram fosfat, zat besi, vitamin A, vitamin C dan vitamin K. Ada beberapa penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan tumbuhan bayam duri. Tumbuhan bayam duri yang digunakan yaitu semua bagian dari bayam duri yaitu akar, batang dan daun. Bagian batang bayam duri (*A. spinosus* L.) dapat digunakan sebagai pelancar ASI. Menurut (Hariana, 2006) daun bayam duri (*A. spinosus* L.) dapat digunakan sebagai obat penyakit bisul, wasir, dan demam serta sebagai penambah darah. Sedangkan bagian akar dapat digunakan sebagai obat penyakit dysentri, kencing nanah, kencing tidak lancar, dan keputihan.

Untuk penggunaan seluruh bagian bayam duri dapat digunakan sebagai obat TBC kelenjar dan eksim.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari tanaman *Amaranthus spinosus* L. Adalah:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-**41.Amaranthaceae-1b-5.**

Amaranthus – *Amaranthus spinosus* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang Menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain 14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan 16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10) 239
- 239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah 243
- 243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain 244

244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain ..	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu ..	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan. ...41. Amaranthaceae	

Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau serta tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, berupa herba, berbagi 5, baju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan, atau tidak membuka, jarang berdaging.

5a. Daun dan denda bunga setinggi tingginya 2,5 mm. bakal biji 1.	5. Amaranthus
--	----------------------

Amaranthus

Herbal berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun

bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-6 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul Yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukar betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, pas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk bening. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m. *Bayam Duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Ternyak lekek*, Md, *Stekelamarant*, N.
***Amaranthus spinosus* L.**

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Disebut sebagai bunga pukul empat karena biasanya mekar saat pukul empat sore, hal itu dikarenakan adanya rangsangan cahaya, gerakan ini

dinamakan dengan gerak fotonasti. Tanaman ini termasuk dalam kelas magnoliopsida, yaitu kelas tumbuhan yang mempunyai biji keping dua, mempunyai kelopak dengan kelipatan 4 sampai 5, serta urat daunnya yang menjari. Selain sebagai tanaman hias, bunga ini berfungsi juga sebagai pembatas pagar. Kita bisa menjumpainya di dataran rendah maupun perbukitan yang banyak mendapat sinar matahari. Menurut (Admin, 2018) gerak mekarnya bunga tersebut karena pengaruh berbagai faktor yang saling terkait, cahaya, suhu, kelembapan udara di sekitarnya. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga, sehingga bunga mekar.

Tanaman ini berhabitus herba. Herba adalah tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu, seperti halnya rumput dan *forbs* (herba berbunga selain rumput). Herba bersifat annual (tahunan), biennial (2 tahunan) atau perennial (lebih dari 2 tahun). Herba tahunan langsung mati setelah berbunga dan berbuah, dan tumbuh dari bijinya. merupakan herba menahun, tinggi tanaman 50-100 cm. Dan bunga pukul empat termasuk tanaman pirenial.

Sistem perakaran pada *Mirabilis jalapa* L. merupakan sistem akar tunggal, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Warnanya berwarna putih. Menurut (Utami, 2019) Sistem akar tunggang jika akar lembaga (*radicula*) tumbuh terus dan menjadi akar pokok yang selanjutnya bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga, disebut akar tunggang (*radix primaria*). Terdapat pada tumbuhan Dicotyledoneae (berbiji belah) dan tumbuhan Gymnospermae (berbiji telanjang).

Batang tegak, bercabang banyak dan rapat. Batang atas berwarna hijau kemerahan. Bentuk batang bulat, permukaan batang berbulu dan tipe percabangan monopodian karena batang pokok selalu tampak jelas. Ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya

Daun berbentuk segitiga (triangularis), yaitu bangun segitiga yang sama ketiga sisinya, pangkal daun rata, tepi rata dan ujung daun meruncing, (acuminatus), seperti pada ujung yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daunnya nampak sempit panjang dan runcing. Tekstur daun seperti kertas dengan urat daun menyirip, daun yang seperti ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan pangkal daun. Dari ibu tulang ini ke samping keluar cabang-cabang seperti mengingatkan kita pada susunan sirip pada ikan. Warna daun hijau. Termasuk daun tidak lengkap. Lembaran daun bagian atas tidak bertangkai. Tata letak daun pada batang pada tanaman *Mirabilis jalapa* L., yaitu berhadapan bersilangan (opposite decussata).

Bunga pukul empat termasuk bunga lengkap. Bunga banyak, setiap bunga memiliki satu epicalyx, daun kelopak tambahan berwarna hijau. Bunga biseksual (putik dan benangsari dalam satu bunga) dengan perianth-tenda bunga-sederhana. Warna bunga merah, merah muda, putih, dan kuning. kuat, mengandung air, permukaan berwarna coklat gelap, bagian dalam berwarna putih. Botani bunga pukul empat yaitu biji bunga pukul empat ini diduga memiliki khasiat sebagai antijerawat.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari *Mirabilis jalapa* L adalah:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267b-273b-276b-278b-279a-280a-**42. Nyctaginaceae**-1b-

2. Mirabilis – *Mirabilis jalapa* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaringan urat daun dan dari anak daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping atau serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b. semua daun duduk berhadapan	16
16a. Daun tunggal berlekuk atau tidak tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b. Tidak hidup dari tumbuhan-tumbuhan lain	244
244b. Susuna tulamg daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain ...	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknyacabangnya tidak berkayu ...	266
266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian	267
267b. Bunga tidak demikian dudunannya; biasanya tunggal atau dalam tanda, bulir atau malai	273
273b. Kerangka bunga tidak demikian	276
276b. Buah tidak membuka dengan tutupnya	278
278b. Tidak terdapat daun penumpu, Tumbuh-tumbuhan berdiri tegak .	279

279a. Mahkota beraturan 280

280a. Bunga berbilang 5 **42. Nyctaginaceae**

Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lakuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelompok semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala Sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduku.
Bunga tidak melekat pada daun pelindung 2

2a. Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacma kelopak.
Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5. **2. Mirabilis**

Mirabilis

Herba tegak sama kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga kurang lebih 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat runcing. tenda bunga merah ungu putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung kurang lebih 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter kurang lebih 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada

tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, dan berlipat-lipat, hitam, panjang kurang lebih 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1200 m. *Kembang pergi sore*, Ind, *kembang pukul empat*, Ind, *kederat*, J, *Segera*, J, *Tegerat*, J, *Bonte Wonderbloem*, N, *Nachtschone*, N. ***Mirabilis jalapa* L.**

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri morfologi dari beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae adalah kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu, bunganya tersusun spika, tidak mempunyai perhiasan bunga dan ovulnya tunggal. Sedangkan ciri-ciri morfologi beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Caryophyllidae adalah sebagian besar bentuk hidupnya berupa herba, perhiasan bunga lebih kompleks dan beragam, stamen masak dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Tanaman yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae adalah cemara laut, sedangkan yang termasuk dalam anak kelas Caryophyllidae adalah bugenvil, kaktus, bayam dan bunga pukul empat. Aspek botani dari bahan praktikum kali ini ialah cemara laut akarnya dapat menyembuhkan disentri, diare dan sakit perut. Bunga bugenvil selain sebagai tanaman hias ini juga berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit, seperti mengobati bisul, menghilangkan biang keringat dan gatal-gatal (pruritis), mengobati hepatitis dan melancarkan haid tidak teratur. Kandunga kaktus dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Bayan dapat dikonsumsi sebagai lauk pauk masyarakat dan bunga pukul empat dapat dijadikan hiasan halaman rumah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "Bunga Pukul Empat", *Artikel Baca Juga*. Februari 2018.
- Agelarendo, "Gambar Akar cemara", <http://agelarendo.blogspot.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html?>, dalam Google.com. 2014.
- AliExpress, "Gambar batang bugenvil", https://login.aliexpress.com/?from=sm&return_url=http://id.aliexpress.com/item/32318827508.html, dalam Google.com. 2020.
- Amandeep, Kaur, Manpreet Kaur, dkk., "Pharmacological Actions of *Opuntia ficus indica*: A Review." *Journal Of Applied Pharmaceutical Science Rayat Institute of Pharmacy: India*. 2012.
- Bayu, "Gambar cemara", <https://www.starjogja.com/2019/10/11/bibit-pohon-cemara-udang-ditanam-bpbd-banyak-rusak/>, dalam Google.com. 2020.
- Bhat M., Zinjarde S.S., dkk., *Antidiabetes Indian Plants: A Good Source of Potent Amylase Inhibitors*, 2008.
- BibitBunga, "Gambar cemara", <https://bibitbunga.com/product/tanaman-cemara-udang-she-oak/>, dalam Google.com. 2020.
- Cronquist, A., *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dekuruma, "Gambar bunga bogenvil", <https://www.dekoruma.com/artikel/65261/jenis-bunga-bougenville>, dalam Google.com. 2020.
- EdBook, "Gambar bunga kaktus", <https://edbookphoto.photoshelter.com/image/I0000b23rShAbsgg>, dalam Google.com. 2020.
- Eprints, "Gambar buah kaktus", <http://eprints.umm.ac.id/35045/3/jiptummpgdl-atminisak2-47408-3-babii.pdf>, dalam Google.com. 2020.
- Fauzi, Arif, *Aneka Tanaman Obat Dan Khasiatnya*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Hamara, Subagja, "Gambar bunga pukul empat", <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-bunga-pukul-empat-dan-khasiat/>, dalam Google.com. 2020.
- Hariana, Arief, *Tumbuhan obat dan khasiatnya*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.

- Hasim, I., *Aneka Permasalahan Tanaman Hias dan Pemecahannya*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- Helook Hydro, "Gambar daun bayam", <https://www.tokopedia.com/helookhydro/benih-bayam-hijau-daun-besar-repacking-isi-500-lebih>, dalam Google.com. 2020.
- Hikmah, Lahmi, Ladzdzatul, Liella Kartika, dkk., *CARYOPHYLLIDAE*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
- Kalliergeia, "Gambar bunga cemara", <https://www.kalliergeia.com/en/australian-pine-tree-casuarina-equisetifolia/>, dalam Google.com. 2020.
- Klaten Herbal, Bayam. <http://www.klatenherbal.com/blog/khasiat-bayam-merah-untuk-kesehatan-dan-kecantikan/batang-tanaman-bayam/>, 2020.
- Nurbani, "Gambar kaktus", <https://www.tokopedia.com/nurbani/benihbijibit-bunga-kaktus-love>, dalam Google.com. 2020.
- Pelczar, Michael J dan Chan, E. C. S., *Dasar-Dasar Mikrobiologi Jilid I*, Jakarta : UI Press, 2008.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Persimmonpersi, "Gambar daun bogenvil". Melalui <https://www.flickr.com/photos/62020900@N03/8442972913>, dalam Google.com. 2020.
- Pramudiarja, U., "Getah Kaktus Dapat Memurnikan Air Minum", <http://health.detik.com/read/2010/08/18/075545/1422176/763/>, 2010.
- Rukmana H., *Bugenvil-Seri Tanaman Hias*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Senjakelabu, "Gambar bunga bayam", <https://pixabay.com/id/photos/bunga-bayam-tanaman-alam-hijau-4486159/>, dalam Google.com. 2020.
- Senjakelabu, "Gambar akar bugenvil", <https://pixabay.com/id/photos/bunga-bayam-tanaman-alam-hijau-4486159/>, dalam Google.com. 2020.
- Sripoku, "Gambar akar bayam", <https://palembang.tribunnews.com/2018/02/09/penting-jangan-buang-akar-bayam-karena-sangat-bermanfaat-untuk-organ-intim-anda>, dalam Google.com. 2020.
- Steenis, Van, *Flora: untuk Sekolah di Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita, 1997.

- Sutarni, M. Suryowinoto. *Flora Eksotika Tanaman Hias Berbunga*. Jakarta: Kanisius, 1997.
- Tjitrosoepomo, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- . *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2016.
- Utami, Debora, "Struktur Dasar dan Terminologi Tumbuhan Berbiji", *Modul Biologi*, 2019.
- Youtube, "Gambar biji cemara laut", <https://www.youtube.com/watch?v=obQMkzKHz-Q>, dalam Google.com. 2016.
- Yuliana, C., *Kaktus Cantik dan Unik*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.

H. EVALUASI

1. Jelaskan ciri ordo yang diamati pada praktikum III

Pada praktikum kali ini terdapat dua ordo yaitu Casuarinales tumbuhannya ialah cemara laut dan ordo Carryophyllales tumbuhannya yaitu Bugenvil, kaktus, bayam dan bunga pukul empat. Perbedaan ciri-ciri antara dua ordo ini adalah

Ciri Ordo Casuarinales

- a) Batangnya berkayu, cabang–cabang yang muda berwarna hijau dan cabangnya kecil.
- b) Daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap.
- c) Batangnya berbuku–buku dengan daun–daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang.
- d) Bunga uniseksualis, bunga jantan di ujung dahan dan bunga betina di ujung cabang pendek dalam karangan spika.

- e) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.
- f) Habitusnya perdu dan pohon.
- g) Penyebarannya di belahan bumi selatan, terutama di wilayah tropis dunia lama, termasuk indo-malaysia, australia, dan kepulauan pasifik.

Ciri Ordo Carryophyllales

- a) terna,
- b) jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu.
- c) Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu.
- d) Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal,
- e) aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota.